

УДК 669.14: 621.785.52

ЦИАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

О.С. СЕРНИКОВА¹,
В.В. СЕРЕБРОВСКИЙ¹,
Е.С. КАЛУЦКИЙ¹,
А.А. ХУДОЙБЕРДИЕВ².

Курской государственной сельскохозяйственной академии¹
Бухарский институт управления природными ресурсами национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров
иригации и механизации сельского хозяйства²

Аннотация. *Исследована структура, микротвердость и износостойкость диффузионных слоев, полученных цианированием, на электроосажденных железо-молибденовых и железо-вольфрамовых сплавах.*

Ключевые слова: цианирование, микротвердость, железо-молибден, железо-вольфрам, износостойкость.

CYANIDATION OF ELECTRODEPOSITED IRON-BASED COATINGS

Summary. *Studied the structure, microhardness and wear resistance of diffusion layers obtained by cyanidation, electrodeposited iron-molybdenum and iron-tungsten alloys.*

Keywords: *cyanidation, microhardness, iron-molybdenum, iron-tungsten, wear resistance.*

В современных условиях, характеризующихся физическим старением сельскохозяйственной техники, особую актуальность приобретает совершенствование ремонта машин, их агрегатов и деталей, в частности восстановление изношенных деталей гальваническими покрытиями на основе железа (электролитическими железо-вольфрамовыми и железо-молибденовыми сплавами).

Эти покрытия позволяют компенсировать значительные износы, имеют более высокие механические и служебные свойства по сравнению с нелегированным электролитическим железом [1].

Основными недостатками всех электролитических покрытий являются слоистая структура осадков (рис. 1), которая предопределяет неравномерность их свойств по толщине покрытия, недостаточно высокая твердость и износостойкость, особенно в тяжелых условиях эксплуатации (высокие удельные нагрузки, отсутствие и недостаток смазки в сопряжениях). Все это приводит к недостаточно надежной работе восстановленных деталей.

**Рис. 1 Структура электроосажденного легированного железа
(Fe – 1,5 Mo) (×300)**

Повышение износостойкости и улучшение других служебных свойств таких деталей может быть достигнуто путем насыщения их углеродом и азотом из активных сред (нитроцементацией или цианированием). Разработана технология цианирования сталей в пастообразной среде на основе сажи и азотсодержащего компонента (50 % - сажи; 50 % - желтой кровяной соли; связующее – органический клей), которое проводится при температурах 873...923 К, не требует дорогого специализированного оборудования, дефицитных материалов и во многих случаях обеспечивает требуемые свойства поверхностных слоев деталей без закалки [2].

Последнее обстоятельство особенно важно для упрочнения деталей, восстановленных электролитическими сплавами, так как известно, что высокотемпературная обработка отрицательно влияет на прочность сцепления электролитических осадков с основой. Температурный режим цианирования в пастообразной среде соответствует температурам высокого отпуска улучшаемых сталей, детали из которых, как правило, подвергаются восстановлению гальваническими покрытиями, поэтому структура и свойства основного металла в результате обработки не изменяются.

Цель работы – исследование структуры и свойств диффузионных слоев, полученных цианированием, на гальванических железо-молибденовых и железо-вольфрамовых покрытиях.

В работе исследовали гальванические покрытия на образцах из стали 45, полученные их хлоридных электролитов с использованием асимметричного тока [1]. Состав исследуемых покрытий: 1) Fe + 1,5 % Mo; 2) Fe + 2,5 % W. Толщина слоя гальванического покрытия в обоих случаях составляла 0,8...1,0 мм. Перед покрытием гальваническими сплавами образцы подвергали закалке.

Цианирование проводили с использованием пасты, состоящей из газовой сажи (50 %) и железо-синеродистого калия (50 %), связующее вещество – клей КМЦ. Упрочняемые поверхности покрывали пастой слоем 1,5...2 мм, высушивали и подвергали обработке при температуре 873...923 К в герметичном контейнере с порошковым нейтральным наполнителем [2].

Металлографические шлифы, полученные на образцах с цианированными гальваническими покрытиями, подвергали травлению 4 % раствором азотной кислоты, или электролитическому травлению в сернокислом электролите (плотность катодного тока 50 А/м^2) и рассматривали с помощью металлографического микроскопа МИМ-8. Микротвердость определяли на приборе ПМТ-3 при нагрузке на индентор 1 Н. Рентгеноструктурный анализ использовали для определения фазового состава цианированных слоев. Съемка проводилась непосредственно с металлографических шлифов на дифрактометре ДРОН-3 в хромовом излучении, обработка дифрактограм проводилась по известной методике [3].

Износостойкость цианированных слоев исследовали на машине СМЦ-2 в условиях сухого трения качения с проскальзыванием по схеме «ролик – ролик». В качестве контртела использовали ролик диаметром 50 мм, толщиной 12 мм из твердого сплава Т15К6. Проскальзывание контртела относительно образца составляло 70 %. Износ определяли весовым методом с точностью 0,0001 г.

Противозадирные свойства цианированных покрытий определяли также с использованием машины СМЦ-2 по вышеприведенной схеме двух одинаковых роликов с цианированными гальваническими покрытиями. Испытание осуществлялось без смазки, после каждых 2000 оборотов шпинделя удельная нагрузка на трущиеся поверхности увеличивалась на 0,15 МПа. Опыт заканчивался, когда на полированных поверхностях роликов замечались первые следы задира, при этом возникал характерный вибрирующий звук при работе машины.

Наибольший эффект цианирования (наибольшая толщина диффузионного слоя) достигается при температуре 923 К. Диффузионные слои на обоих исследованных электролитических сплавах ($\text{Fe} + 1,5 \% \text{ Mo}$ и $\text{Fe} + 2,5 \% \text{ W}$) на наружной поверхности имеют твердую корку карбонитридов (8000 – 12000 МПа), состав которой определяется температурой цианирования (рис. 2).

Рис. 2 Карбонитридная зона диффузионного слоя на электролитическом

сплаве Fe – 1,5 % Mo после цианирования в пасте (973 К, 3ч) (× 500):

а) травление 4 % HNO₃; б) электролитическое травление

Результаты рентгеноструктурного анализа карбонитридных зон цианированных электролитических покрытий Fe и Fe+Mo представлены в таблице.

Таблица 1 Толщина и состав карбонитридных зон цианированных электролитических покрытий Fe и Fe+Mo

Температура цианирования, К	Железо		Сплав железо + 1,1 молибдена	
	Толщина карбонитридной зоны, мм	Фазовый состав карбонитридной зоны, %	Толщина карбонитридной зоны, мм	Фазовый состав карбонитридной зоны, %
833	0,007	Fe ₃ (CN) – 8 Fe ₂₋₃ (CN) (ε) – 77 Fe ₄ (CN) (γ') – 15	0,005	Fe ₃ (CN) – 7 Fe ₂₋₃ (CN) (ε) – 81 Fe ₄ (CN) (γ') – 12
933	0,14	Fe ₃ (CN) – 8 Fe ₂₋₃ (CN) (ε) – 77	0,12	Fe ₃ (CN) – 19 Fe ₂₋₃ (CN) (ε) – 81
1033	0,06	Fe ₃ (CN) – 100	0,02	Fe ₃ (CN) – 100

Как видно из представленной таблицы, температура цианирования решающим образом влияет не только на толщину карбонитридной зоны диффузионного слоя, но и на фазовый состав этой зоны.

При относительно низких температурах цианирования (823...873 К) карбонитридные зоны представлены, в основном, карбонитридами γ', толщина этих зон невелика. При повышении температуры до 923 К в карбонитридных зонах преобладает карбонитрид ε (80...85 %) и толщина этих зон значительно увеличивается.

Гексагональный карбонитрид ε, согласно [4], обладает самой широкой областью гомогенности по сравнению с другими карбонитридами системы Fe – C – N, поэтому здесь имеются лучшие условия для диффузии азота и углерода в покрытие и образуется карбонитридная зона большой толщины (0,050 мм за два часа).

Ниже зоны карбонитрида ε в диффузионном слое цианированных электролитических покрытий обоих видов имеется прослойка с азотисто-углеродистым остаточным аустенитом пониженной твердости (3000 – 4500 МПа). Толщина этой прослойки составляет 0,015 – 0,020 мм (у электролитического сплава, легированного молибденом она несколько больше, чем у сплава, легированного вольфрамом).

Цианирование электролитических железо-молибденовых и железо-вольфрамовых покрытий позволяет значительно увеличить их твердость. Максимальное значение твердости наблюдается у образцов,

цианированных в течение 2...3 часов (рис. 3-а), дальнейшее увеличение длительности обработки ведет к снижению твердости, хотя толщина диффузионных слоев возрастает (рис. 3-б).

Рис. 3 Зависимости твердости (а) и толщины диффузионных слоев (б) на электролитических сплавах от длительности цианирования ($T = 923 \text{ K}$):

—○— Fe + 1,5 % Mo —●— Fe + 2,5 % W

Объяснить такую зависимость твердости электролитических покрытий от длительности процесса цианирования можно, по-видимому, особенностями кинетики совместного насыщения стали азотом и углеродом. Согласно [4], на первой стадии процесса главную роль в образовании твердой фазы (карбонитридной зоны) играет азот, который, благодаря большей растворимости в аустените и большей диффузионной подвижности, способствует образованию карбонитридных фаз, богатых азотом и обладающих повышенной твердостью.

По мере насыщения стали углеродом, чему во многом способствует азот, так как ускоряет диффузию углерода, наступает этап, характеризующийся ускоренным ростом углеродистых фаз, обладающих большей термодинамической устойчивостью по сравнению с азотистыми фазами. Происходит некоторое деазотирование цианированного слоя и, как следствие, снижение твердости цианированного слоя. Углерод, поступающий из внешней среды, только незначительно увеличивает толщину твердой корки, а, в основном, диффундирует в глубину электролитического покрытия, тем более, что в исходном состоянии в этом покрытии углерода практически нет.

Важной характеристикой, определяющей долговечность восстановленных деталей, является их износостойкость. Зависимости износа цианированных слоев на железо-молибденовых и железо-вольфрамовых электролитических покрытиях от длительности цианирования представлены на рис. 4.

Рис. 4 Зависимости износа цианированных электролитических покрытий Fe – Mo (1) и Fe – W (2) при трении без смазки от времени цианирования. Характер зависимостей, представленных на рисунке, свидетельствует, что износостойкость цианированных слоев в условиях трения без смазки полностью определяется их твердостью. Следует отметить, что цианированные поверхности обладают очень высокой стойкостью против задира и схватывания. Образцы (ролики на машине трения СМЦ-2) с электролитическими покрытиями без цианирования получили первые следы задира при удельных нагрузках $\sim 0,7$ МПа; закаленные стальные образцы (40Х) при 1,5 МПа; у цианированных образцов, даже при небольшой длительности обработки, значение этого показателя не опускалось ниже 4 МПа.

ВЫВОДЫ

Цианирование электроосажденного легированного железа позволяет получить карбонитридные слои значительной толщины, имеющие твердость до 13000 МПа, а также высокую износостойкость (в 5...6 раз выше износостойкости покрытий без цианирования). Результаты исследования цианирования электролитических сплавов, применяемых при восстановлении изношенных деталей машин, послужили основой для разработки технологии упрочнения деталей, удобную для ремонтного производства, позволяющую значительно повысить их долговечность, а следовательно, и надежность отремонтированных машин.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блинков, Б.С. Применение нитроцементации для упрочнения деталей машин / Б.С. Блинков, В.И. Серебровский, Е.С. Калуцкий // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2015. – №7.
2. Калуцкий, Е.С. Восстановление и упрочнение деталей машин электроосажденными покрытиями / Е.С. Калуцкий, В.В. Серебровский, Б.С. Блинков // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2015. – №8.
3. Серебровский, В.И. Упрочнение электроосажденного железа химико – термической обработкой / В.И. Серебровский, Р.И. Сафронов, Б.С. Блинков, М.В. Журавлев // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2015. – №3.

4. Серебровский, В.И. Упрочнение электроосажденных железных покрытий вольфрамом и молибденом / В.И. Серебровский, В.В. Серебровский, Л.Н. Серебровская, А.В. Серебровский, Р.И. Сафронов, Ю.П. Гнездилова, Е.С. Калущкий, Б.С. Блинков // *Фундаментальная наука и технологии – перспективные технологии. Материалы VI международной научно-практической конференции Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки. н.-и.ц. «Академический». Nort Charleston, SC, USA. – 2015.*
5. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
6. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
7. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
8. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
9. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
10. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
11. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
12. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
13. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
14. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
15. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
16. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
17. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
19. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.